

**Maladie a coronavirus et conditions de vie des personnes
agees vivant a yopougon koute dans le district d'Abidjan, en
côte d'ivoire**

**Coronavirus disease and living conditions of elderly people
living in yopougon koute in the district of Abidjan, in Ivory
Coast**

Antoine DROH

Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS),
Abidjan, Côte d'Ivoire
antoinedroh@yahoo.fr

DOI : 10.5281/zenodo.10070535

Résumé

La pandémie de la Covid-19, crise sanitaire majeure, s'est progressivement transformée en crise mondiale touchant tous les domaines économiques, sociaux et culturels des États. Les médias ont largement participé à la diffusion des mesures de lutte. Les messages de confinement étaient perçus comme des injonctions à l'endroit des personnes âgées. La présente étude vise à analyser les conditions de vie des personnes âgées résidant à Yopougon Kouté. Elle s'appuie sur une démarche qualitative menée du 20 février au 18 Mars 2022 auprès de 20 personnes âgées. Les résultats montrent que la maladie à coronavirus a impacté la santé mentale de la population âgée, effrité la solidarité autour des personnes âgées et mis en

évidence le niveau élevé de favoritisme et de corruption dans la communauté. Cet état de fait a été vivement décrié par les enquêtés qui invitent les autorités à faire preuve d'équité dans la gestion des biens publics.

Mots-clés : *conditions de vie, Côte d'ivoire, maladie à coronavirus, personnes âgées, Yopougon-kouté*

Summary

The Covid-19 pandemic, a major health crisis, has gradually transformed into a global crisis affecting all economic, social and cultural areas of States. The media largely participated in the dissemination of control measures. The containment messages were seen as injunctions towards the elderly. This study aims to analyze the living conditions of elderly people residing in Yopougon Kouté. It is based on a qualitative approach carried out from February 20 to March 18, 2022 with 20 elderly people. The results show that the coronavirus disease has impacted the mental health of the elderly population, eroded solidarity around the elderly and highlighted the high level of favoritism and corruption in the community. This state of affairs was strongly criticized by the respondents who called on the authorities to demonstrate fairness in the management of public property.

Keywords: *living conditions, Ivory Coast, coronavirus disease, elderly people, Yopougon-kouté.*

Introduction

Le virus identifié dans la ville de Wuhan, région du centre de la Chine en décembre 2019, est un nouveau Coronavirus causé par l'agent pathogène le SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2020). Cette maladie infectieuse virale, est l'infection la plus indexée au plan médical et au niveau des médias dans le monde. Elle occupe une place de choix parmi les maladies à potentielle épidémique que sont les méningites, la fièvre massa et la fièvre à virus Ebola. La COVID-19 constitue, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, une urgence de santé publique de portée mondiale.

En effet, la maladie, se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées lors d'une discussion, éternuements ou toux). L'on considère donc qu'à défaut de mesures de protection, un contact étroit avec une personne

infectée est nécessaire pour transmettre la maladie à une personne saine. C'est pourquoi, en l'absence de remèdes adéquats, l'objectif est de ralentir la progression du virus. Cela est possible comme l'ont montré la Chine, d'autres pays européens et américains, par l'observance des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale pour se protéger de la maladie.

Dans les pays développés où les systèmes de santé semblaient être performants avec des plateaux techniques de pointe, la pandémie avait déjà coûté la vie à plus de 899.281 personnes en février 2021 avec un taux de décès de 11% chez les sujets âgés de 75-84 ans et 4,5% chez les 85-94 ans en France (N. Blanpain, 2022). Bien que toutes les tranches d'âge soient exposées au risque de contracter la COVID-19, les aînés sont nettement plus susceptibles d'en mourir ou de contracter une maladie opportuniste plus grave à cause de leur vulnérabilité.

Les gouvernants de toutes les nations, ont aussitôt imposé des mesures de confinement général de population et de couvre-feu accompagnées d'un seul message : « le virus est très dangereux et mortel, restez à la maison ». Des slogans comme « les personnes âgées limitez vos déplacements, restez chez vous » sont diffusés et amplifiés par les médias renforçant ainsi l'ambivalence sur la question de l'âge (M. Lagace, 2020).

La couverture médiatique de la pandémie a rarement porté sur les victimes jeunes, alors que les aînés, victimes de la COVID-19 sont présentés de façon anonyme, souvent comme des statistiques. Le milieu médical, n'échappe pas à ce biais générationnel persistant, par le recours au tri sur la seule base de l'âge pour déterminer l'accès aux respirateurs et non de l'état général d'une personne et de ses chances de survie dans un contexte de crise sanitaire. Alfons Lopez Tena a écrit dans un tweet : « le gouvernement Catalan décide de laisser mourir les patients atteints de coronavirus qui ont moins d'années à vivre, et recommande de ne pas hospitaliser les patients qui ne présentent que peu d'avantages. Les personnes âgées et celles souffrant de maladies préexistantes recevront de la morphine pour éviter la futilité des soins de santé, a-t-il ajouté (.....). Oubliant que la transition démographique qui caractérise notre époque entraîne une redéfinition complète de notre rapport au temps et à la mort ». Une des mesures far prise par la plupart des pays africains a été le confinement des populations avec un couvre-feu, rappelant à tous une situation de crise.

Dans la foulée, nombreux sont les pays africains à l'exception du Benin qui ont adopté ces mesures de confinement dans la précipitation sans une véritable sensibilisation de leurs populations. Face à la vitesse de

propagation du virus, les dirigeants africains ont été obligés d'imposer ce cantonnement comme solution radicale pour faire face à cette crise sanitaire. Des mesures rigoureuses ont été donc déployées pour essayer de contenir l'expansion de la maladie.

Au Sénégal, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus est peu élevée : elles représentent 5,6 % de la population, et les 70 ans et plus représentent 2,2 %. (L.-B. Gabriele et *al.*, 2020). C'est pourquoi les autorités sanitaires de ce pays ont très tôt reconnu la nécessité de protéger leurs aînés considérés comme plus vulnérables en instaurant des mesures de protections strictes tels que : la fermeture des mosquées ou l'interdiction des regroupements, se traduisant par l'impossibilité de participer à divers rites sociaux (baptêmes, mariages, cérémonies, funéraires), ou le renoncement aux prières à la mosquée, y compris lors de la fête Tabaski. Pour les personnes âgées, dont la vie sociale est rythmée, tout au long de l'année, par les cérémonies familiales, ces interdictions ont entraîné un isolement. (L.-B. Gabriele et *al.*, op.cit.).

L'introduction de nouvelles mesures a entraîné des modifications aussi bien dans les pratiques, dans l'imaginaire que dans les statuts et positions des populations.

En Côte d'Ivoire, la pandémie a eu outre des répercussions sanitaires et économiques indéniables, des conséquences langagières médiatisées et donc mentales inattendues particulièrement chez les seniors. Certes, l'infection est à haut risque de morbi-mortalité chez ces derniers, mais les mesures de confinement qui sont appliquées pour limiter la transmission du virus ont aussi, entraîné des complications potentiellement graves chez les sujets âgés : l'isolement social, déclin physique et cognitif, exposition à des risques supplémentaires pour leur santé et leurs droits en détention (M. Maamar et *al.*, 2020). Car le risque de contamination de la population était très élevé en milieu urbain surtout dans le grand Abidjan.

Ainsi, dans un contexte d'injonction à la distanciation sociale durant la période virile de la pandémie, il nous a été donné de constater qu'avant l'apparition de la pandémie, les personnes âgées de Yopougon Kouté se regroupaient en pleine air dans la place publique en journée ; elles jouaient ensemble aux jeux d'awalé, de dame, de carte ; elles prenaient ensemble leur repas et se retrouvaient devant les édifices religieux pour faire leurs prières, celles qui perçoivent une pension de retraite allaient ensemble à la banque (Fonds International du Développement de la Retraite) FIDRA pour faire leurs opérations bancaires.

Eu égard aux mesures de lutte imposées et leurs implications sociales, (limitation des déplacements internes et externes, isolement, interdiction de regroupement, ou de se rendre à un lieu de culte...), les personnes âgées de Yopougon Kouté ont été isolées de tous moyens, d'épanouissement, de distraction qu'elles avaient pour habitude de faire avant l'apparition de la maladie à coronavirus. Suite à ces constats, les interrogations suivantes sont soulevées :

Comment la maladie de la COVID-19 a-t-elle influencé les conditions de vie des personnes âgées vivant à Yopougon Kouté ?

En d'autres termes, quelles représentations les personnes âgées à Yopougon Kouté se font-elles de la COVID-19 ? ou quelles sont les conséquences de la maladie à coronavirus sur les conditions de vie des personnes âgées à Yopougon Kouté ? et quelles sont les actions mises en place par la municipalité pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées à Yopougon Kouté ?

La réponse à ces questionnements, vise à analyser les conditions de vie des personnes âgées qui résident à Yopougon Kouté au moment de la crise sanitaire engendrée par la maladie à coronavirus.

I. Matériels et méthodes

Cette étude s'est déroulée à Kouté dans la commune de Yopougon. Historiquement, Kouté est un village Ebrié découvert par un chasseur nommé Ayopou, qui signifie « chasseur ». Ce chasseur a découvert une étendue d'eau lors de sa sortie de chasse, il a informé ses proches de cette découverte, et ces derniers se sont installés avec leurs familles pour y vivre de la pêche et de la chasse bien avant la colonisation.

1.1. Population d'étude

La présente réflexion porte sur les conditions de vie des personnes âgées en période de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 dans le village de kouté situé à Yopougon. De ce fait, la population cible soumise à l'étude est composée essentiellement des personnes âgées résidant dans le village.

1.2. Échantillon

Notre recherche s'inscrit dans le champ de la gérontologie sociale. Nous avons utilisé la technique du choix raisonné pour la sélection des enquêtés.

A cet effet, nous nous sommes intéressé aux personnes âgées de 60 ans ou plus ; habitant au moins pendant cinq (5) ans dans le village. En effet, le seuil retenu pour définir la population de personnes âgées varie selon les auteurs et les époques. Pour éviter toute confusion en la matière, nous avons fait le choix de cette tranche d'âge en nous fondant sur la définition des aînés selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2002 : 59). L'étude a débuté par une observation attentive des personnes âgées dans la communauté. Celle-ci s'est déroulée du 20 février au 18 Mars 2022 ; suivie de la collecte des informations qui a duré un (1) mois ; précisément du 01 avril au 01 mai 2022. Soit une durée totale de deux (2) mois d'enquête. Pendant ce temps, les personnes âgées ayant accepté librement de répondre à nos questions ont été interrogées. Soit au total 20 personnes interrogées. Au-delà de ces personnes, les réponses étaient les mêmes. Le recueil des données s'est fait dans le strict respect de la confidentialité, des mesures barrières, de l'éthique et la de dignité des participants.

1.3. Outils de collecte

Un ensemble d'outils et techniques d'enquête a été utilisé comme support essentiel dans le recueil d'informations. Ce sont : la recherche documentaire, les techniques d'observation directe et le guide d'entretien. La recherche documentaire a permis d'approfondir les connaissances sur la COVID-19, de recenser un certain nombre d'écrits en rapport avec le sujet. Quant à l'observation directe, elle a servi à identifier le comportement des enquêtés dans la communauté à partir d'une grille d'observation. S'agissant du guide d'entretien, il a permis de recueillir des informations sur la maladie à coronavirus, les conditions de vie et les mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires.

1.4. Traitement et analyse des données

Cette étape a été précédée de la retranscription et du dépouillement manuel des données. L'analyse de contenu thématique choisie pour examiner les propos des enquêtés, a mobilisé la théorie de la représentation sociale de S. Moscovici (1961) et la théorie du changement de C. Weiss (1995). Celle-ci a permis d'isoler les unités signifiantes, abstraites. Cette méthode a mis en évidence les cohérences thématiques inter-entretiens, les conditions de vie et les systèmes de représentations véhiculés par les enquêtés. Les données ont été saisies, retranscrites sur ordinateur, traitées et analysées à l'aide de l'analyse thématique de contenu (L. Negura, 2006). Cette procédée a

permis de disséquer les discours, les idées et d'établir des liens entre eux afin d'appréhender ce qu'ils révèlent de communs et de divergents. Cela a abouti aux résultats ci-après

2. Résultats

2.1. Représentation sociale de la maladie à coronavirus

Les représentations sont indispensables pour le positionnement de l'humain dans le monde. Car, les conduites, ajustements, maîtrise physique et intellectuelle en dépendent pour l'organisation et la gestion des problèmes (D. Jodelet et al., 1989). Ainsi, la représentation est-elle une image, une perception que chaque enquêté se fait de la maladie à coronavirus. Cette perception est souvent en rapport avec la culture dans laquelle l'individu a été socialisé ou avec une situation personnelle vécue dans sa vie antérieure. Elle peut être aussi influencée par l'environnement social et le construit à travers les interactions entre les individus dans la société. Ainsi, l'ensemble des individus interviewés à Yopougon Kouté assimilent la maladie à coronavirus à « un sort » ; « une maladie que Dieu le tout puissant a créé pour punir le monde ». En effet, selon ces personnes, dans l'accomplissement des activités quotidiennes les individus sont amenés à offenser les règles et normes établies par la religion et les coutumes. C'est donc le respect de ces principes que Dieu a amené la maladie à coronavirus pour établir l'ordre dans la société. Les propos suivants de l'enquêté P n°2, l'illustrent très bien : « *la maladie qui est là vient de Dieu lui-même pour nous parler et nous amener à suivre ses préceptes et commandements. C'est ce qui l'emprisonnement de tout le monde* ».

En abordant dans le même ordre d'idée, une autre personne âgée affirme P n°20 :

« Humm ! Ce n'est pas étonnant, Allah est fâché, contre l'humanité à cause de la dépravation sexuelle qui traverse le monde. C'est pourquoi qu'Allah vient nous avertir. Autrement, le port du masque et nous emprisonner dans la maison, ne peuvent faire disparaître cette maladie ».

A l'analyse de ces deux (02) propos, il ressort que les personnes âgées de Yopougon Kouté attribuent à la maladie à coronavirus, une représentation négative liée à une punition divine. Ainsi, pour les aînés interrogés, la maladie à coronavirus serait une maladie surnaturelle que DIEU a envoyée sur la terre pour exprimer sa colère contre l'humanité. De ce fait, certaines personnes âgées interrogées nient l'existence de la maladie sur le continent

africain et particulièrement en Côte-d'Ivoire. Elles estiment que la maladie à coronavirus est une maladie qui ne prospère que dans les pays tempérés. Elles vont même à affirmer qu'il s'agit d'une maladie imaginaire, inventée par l'occident pour se débarrasser de sa population vieillissante qui constitue aujourd'hui une charge énorme et insupportable par la sécurité. Les témoignages suivants étayent ce qui précède **Pn°3** :

« moi je suis les informations de près. Je ne suis pas un enfant, c'est de la politique, les homes blancs ont inventé cette maladie pour tuer les vieux et c'est triste. C'est vraiment méchant de leur part ».

Selon l'enquête **P n°1**, il s'agit d'une pathologie réservée aux occidentaux. Il l'exprime en termes de maladie imaginaire : *« Depuis que ma jeunesse, jusqu'à ma vieillesse, je n'ai jamais vu une telle maladie dont on ne voit ni le malade, ni le corps du défunt. Je pense que c'est une fiction des européens ».*

Ces propos montrent que les personnes âgées de Yopougon Kouté perçoivent la maladie à coronavirus comme une maladie inventée par les européens pour résoudre le fardeau lié à la prise en charge de la vieillesse.

2.2. Conséquences de la maladie

Selon les personnes âgées de Yopougon Kouté, la maladie à coronavirus a complètement dérangé leur quotidien. En effet, la maladie a impacté la vie sociale, économique et sanitaire des seniors. Elle les a rendu plus vulnérables et fragiles. C'est ce que nous constatons à travers les propos de **P n°4** :

« Moi je suis vieux, je ne peux rien faire c'est mon petit-fils qui venait m'aider. C'est avec lui que je passais la journée. Mais depuis la survenue de cette maladie, il ne me rend plus visite. Je suis obligé de faire avec ».

La distanciation sociale a fait naître un sentiment d'isolement d'abandon chez les personnes enquêtées. C'est le cas de **P n°16** :

« c'est bien, toi au moins tu n'as pas eu peur devenir vers moi. Depuis que nous sommes dans cette situation chacun vit dans sa maison. Les vieillards sont identifiés comme porteur de la maladie et personne ne vient vous rendre visite de peur de contracter le virus ».

Mis à part l'isolement social que les enquêtés vivent difficilement, les conséquences sur l'état de santé des aînés se dégrade. Comme en témoigne **P n°13** :

« je souffre d'hypertension artérielle. A cet effet, mon médecin traitant m'a conseillé de beaucoup d'activités physiques. Mais le

confinement ne me permet pas de sortir. Si bien que je commence à avoir des œdèmes au niveau des membres inférieurs. La situation devient insoutenable. On nous prive de tout on fait comment dans la solitude ?».

Par ces propos, les personnes âgées de Yopougon Kouté exposent leurs difficultés liées à la distanciation sociale. Ces conséquences sont d'ordre économique et sanitaire. Depuis la covid-19, *j'ai arrêté mon commerce et cela devient pesant économiquement. Affirme P n°10.*

De même plus, les seniors affirment à travers leurs discours que, la maladie à coronavirus a compliqué leur état de santé antérieur et diminué leur budget pour faire face à leurs besoins quotidiens et les frais d'achat de leurs produits pharmaceutiques.

P n°15 affirme :

« je suis mère de 7 enfants, qui se débrouillent tous. Ils n'ont pas un grand moyen. C'est grâce à mon commerce d'attikié, de chaussure, de savon que je nourris mes petits-enfants. Aujourd'hui, je n'arrive plus à le faire convenablement ».

2.3. Contribution des pouvoirs publics pour l'amélioration des conditions de vie

La maladie à coronavirus a bouleversé la vie socio-économique des personnes âgées de Yopougon Kouté. Pour pallier cette situation sanitaire, l'état ivoirien a mis en place une politique de solidarité, de soutien aux personnes âgées en Côte d'Ivoire. Selon les personnes âgées enquêtées à Yopougon Kouté, ce soutien était normalement d'ordre sanitaire, alimentaire et économique. Mais ils affirment avoir reçu des kits sanitaires pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Ces kits sont composés de cache nez, du gel hydro alcoolique pour les mains. C'est ce qui sort clairement des propos de **P n°9** :

« Moi je n'ai rien compris dans la distribution des dons donnés par le gouvernement. C'est seulement les caches nez que le service social de la mairie nous a donné. Où sont passés les autres ? ».

Certes, l'état a donné des kits alimentaires à certaines populations, mais la majeure partie des personnes âgées de Yopougon Kouté expriment leur indignation. A ce sujet, l'avis des enquêtés est divisé. Certains affirment avoir reçu de kits alimentaires, tandis que d'autres disent le contraire **P n°19** :

« J'ai reçu un (01) sac de 5kilo de riz, avec trois (3) litres d'huile. C'est tout comme si ce qu'ils m'ont donné pouvait me suffire moi et ma famille. Ils ont distribué tout à leurs frères. Ce n'est pas la peine, ça fait pitié ».

Un autre enquêté affirme c'est le cas de l'enquêté **P n°12** :

« moi-même, dans cette histoire de pandémie, c'était comme le malheur qui s'était abattu sur moi. En plus de ne rien avoir financièrement, la nourriture qu'ils ont partagée, je n'ai rien eu. Je me suis plaint, on m'a dit que c'était fini. Cela nous met dans des conditions difficiles ».

Le fond d'aide financière octroyé par l'Etat, a été très sélectif. Les personnes enquêtées affirment avoir été informées de la distribution des fonds et que très peu en ont bénéficié. C'est ce que traduisent les propos de **P n°5** : « Moi, à vrai dire, j'ai été chanceux. J'ai reçu une fois la somme de 25 000frs CFA en plus des kits alimentaires ».

3. Discussion

3.1. Représentation sociale de la Covid-19

Si étudier les représentations d'une maladie n'a rien d'original, Il en va autrement de la maladie à coronavirus, du fait de sa nouveauté, de sa forte létalité et de l'absence de thérapies avérées. A cet effet, les termes choisis pour évoquer l'épidémie de Covid-19 révèlent plusieurs types de rapport à cet évènement inscrit dans la durée : les représentations changent selon le genre, la position sociale et la confrontation directe avec les informations reçues.

Ainsi, pour les unes c'est une maladie inventée dans les laboratoires européens, pour répondre à des objectifs bien planifiés par les dirigeants de ces pays. Pour d'autres, c'est une sanction divine. Sur la toile on peut voir que ces points de vue de nos enquêtés sont partagés par de nombreuses personnes en divers lieux. Selon le site Internet scientifique FUTURA santé, consultée le 9 septembre 2021, les spécialistes affirment que : « le coronavirus responsable de la pandémie de COVID-19 provient d'un processus naturel » (N. Mayer, 2020). Ensuite, un autre courant de pensée affirme que le coronavirus pourrait être de nature scientifique ou technique (P. Rincon, 2020). Selon eux, le virus a été fabriqué dans un laboratoire et ledit virus se serait échappé par la faute humaine (E. Makowski, 2020).

A l'opposé à cette logique, la Covid-19 est perçue comme une rétorsion naturelle aux violations dont s'est rendue coupable l'humanité. L'idée est

relevée dans l'étude de (A. Akasoy, 2006) où l'on écrit que les catastrophes y compris les épidémies représentent le châtement de Dieu pour les péchés sociétaux. Cette idée est également récurrente dans les communautés religieuses au cours des dernières décennies, de nombreux acteurs religieux conservateurs, ont expliqué la propagation du VIH/sida dans les sociétés à majorité musulmane comme une punition divine pour l'adoption des normes sexuelles occidentales, concluant souvent que vivre conformément aux normes religieuses en évitant les relations sexuelles hors mariage et l'homosexualité en particulier offrirait protection contre la maladie (S. Bangstad, 2014). De même, (N.A. Azman, 2020) montre dans son étude qu'au cours de la pandémie de COVID-19, des acteurs islamiques de toutes tendances ont mis en avant des intentions divines conformes à leurs agendas sociaux et politiques. Par exemple, des sources pro-EI ont affirmé que l'épidémie initiale en Chine était le châtement de Dieu pour la persécution des musulmans ouïghours et ont expliqué la gravité de la pandémie en Iran en faisant référence à l'orientation prétendument polythéiste du chiisme (A. Altınordu, 2021).

3.2. Impact de la maladie à coronavirus sur les conditions de vie des personnes âgées

Les résultats de nos travaux montrent que, la maladie à coronavirus a eu des répercussions néfastes sur la santé mentale, le bien-être physique, social et économique des enquêtés.

Nos données obtenues, sont superposables à celles de l'étude menée au Canada en 2022 par Meloche. Dans son étude, l'auteur nous apprend que la pandémie de COVID-19 a affecté la santé physique et mentale de nombreuses personnes âgées malgré que le gouvernement ait mis en place des mesures sanitaires pour essayer de protéger ces aînés. Il ajoute pour dire que ses recherches démontrent que certaines des mesures barrières ont eu des conséquences négatives sur l'état de santé mental et physique de ces aînés et que certaines des mesures sanitaires ont amplifié la maltraitance organisationnelle et ont contribué à une augmentation de la violence envers les aidants (K. Meloche, 2022).

Une autre conséquence sociale de la pandémie mise en évidence par notre étude, est l'isolement social et la solitude les enquêtés ont été contraints. Ils affirment avoir eu une quantité et une qualité insuffisantes de contacts sociaux et une absence de relations mutuellement enrichissantes. Toutes

choses qui ont fragilisé sérieusement le tissu social et plongé les aînés dans un sentiment de détresse.

Ces résultats bien qu'obtenus dans un contexte de crise généralisée, sont identiques aux de la littérature et les conclusions du rapport de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Ce rapport, estime qu'il y a eu une augmentation du sentiment de solitude dans la tranche d'âge des femmes âgées de 65 à 74 ans et une augmentation moins importante observée chez les hommes pendant la Covid-19. Il corrobore pour dire que la pandémie a certes exacerbé les inégalités préexistantes en matière de santé, d'accès aux soins et d'emploi, mais elle a renforcé les capacités des programmes d'amitié et d'autres programmes intergénérationnels à créer des liens entre les générations plus âgées et plus jeunes (Agence de la santé publique du Canada, 2020).

3.3. Contribution des pouvoirs publics pour l'amélioration des conditions de vie

Le nouveau coronavirus (COVID-19) est une maladie hautement contagieuse qui a été découverte vers la fin de l'année 2019. La COVID-19 a été définie comme une « géronto-pandémie », soit une maladie qui s'est répandue dans le monde entier et dont la gravité et les conséquences négatives sont accrues chez les populations âgées (C.H. WEISS, 2020).

Afin de gérer la crise induite par le contexte d'urgence sanitaire provoqué par la pandémie de COVID-19, les pouvoirs publics ivoiriens ont mobilisé des moyens logistiques et financiers pour venir en aide aux personnes vulnérables. Les personnes âgées de Yopougon Kouté affirment que l'aide de l'état qui leur a été octroyée pendant la crise sanitaire a été non seulement détournée en grande partie à d'autres fins, mais que la distribution a été faite de manière discriminatoire ce qui a fait que, c'est seulement une minorité de personnes vulnérables qui en a bénéficié. Il ressort de nos résultats que le favoritisme et la corruption dans la distribution des dons destinés aux personnes nécessiteuses étaient très présents.

Dans les travaux réalisés par S. Gul, et *al.* en 2023, sur la corruption dans l'approvisionnement et la distribution des vaccins contre la COVID-19, les résultats montrent l'existence de risques de corruption dans l'achat et la distribution des vaccins contre la COVID-19 et les mécanismes qui ont été mis en œuvre dans ces processus au niveau mondial, en se concentrant sur

le mécanisme COVAX, et au niveau national, en se concentrant sur Pays bénéficiaires de COVAX. Selon l'analyse de ces auteurs, même si la livraison des vaccins est sujette à la corruption, le processus d'achat des vaccins contre la COVID-19 présente un risque plus élevé de corruption (S. Gul et al.,2023).

Plusieurs informateurs clés ont également noté qu'il y avait beaucoup moins de transparence dans l'achat de vaccins contre la COVID-19 par rapport à d'autres produits de santé, comme les médicaments contre le VIH (Saeed, Gul, et al, op. cit).

Les réponses de nos enquêtés concernant le favoritisme dans la distribution des dons, sont soutenues par K. Oura., dans son étude intitulée « la communication et le covid 19 en Côte d'Ivoire ». Dans ces travaux il relève qu'au cours de la gestion structurelle de la crise sanitaire, le pays a encore une fois montré ses limites dans la gestion de cette crise par le favoritisme, le tribalisme, l'abus de pouvoir régulièrement pratiquées dans la gestion quotidienne des cités africaines ont refait surface.

Conclusion

Cette étude porte sur la maladie à coronavirus et conditions de vie des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Pour sa réalisation, une approche qualitative a permis de recueillir les informations utiles à Yopougon Kouté. Au terme de ce parcours, il convient de noter que les autorités et les réseaux sociaux ont beaucoup propagé des informations qui ont plongé la population dans une situation d'ambivalence dans les comportements. Une bonne stratégie de communication pour soutenir la promotion et le maintien des comportements désirés dans le contexte de crise s'avère nécessaire pour emmener la population à poser des actes dans le sens d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées.

Références bibliographiques

Agence de la santé publique du Canada, (2020). Du risque à la résilience – Une approche axée sur l'équité concernant la COVID-19, Ottawa (Ontario), <https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/rapports/covid19-isolation-sociale.html>, consulté le 30 -03- 2023.

- ANNA Akasoy. (2006). « Attitudes islamiques face aux catastrophes au Moyen Âge : comparaison des tremblements de terre et des épidémies. » *Le Journal d'Histoire Médiévale* dix : 387-410. [Google Scholar](#) [Référence croisée WorldCat](#), consulté le, 18-03-2023.
- ALTINORDU Ateş (2021). *Divine warning or prelude to secularization ? Religion, politics, and the COVID-19 pandemic in Turkey*. *Sociology of Religion*, 82(4), p. 447-470.
- AZMAN, Nur Aziemah (2020). « La rétribution divine » : la propagande de l'État islamique sur le COVID-19. » *Le diplomate*, <https://thediplomat.com/2020/03/divine-retribution-the-islamic-states-covid-19-propaganda/> consulté le 25-06-2021.
- BANGSTAD Sindre (2009). « Le SIDA et la colère de Dieu », Dans *Islam et sida : entre mépris, pitié et justice*, édité par F. Esack et S. Chidy, P. 43-58. Oxford, Google Scholar Aperçu Google WorldCat COPAC, consulté le 12-04-2023.
- BLANPAIN Nathalie (2022). *Impact de l'épidémie de Covid-19 : 95 000 décès de plus qu'attendus de mars 2020 à décembre 2021*, n° 1902. Insee Première, (1902).
- GUL Saeed, HE Andrea et KOHLER Jillian Clare (2023). *Corruption in COVID-19 Vaccine Procurement and Distribution : The Case of the COVAX Facility*, consulté le 12-06-2023
- JODELET Denise et MOSCOVICI Serge (1989). *Folies et représentations sociales*. Paris : Presses universitaires de France, p.12-13.
- LABORDE Balen, Gabriele, Bernard Taverner, and Khoudia Sow (2020). *Les « vieux », acteurs de la prévention face à la Covid-19 au Sénégal*. *The Conversation*, vol. 10, p. 6.
- MAAMAR Mehdi, HAZAR Khibri, HICHAM Harmouche, AMMOURI Wafaa., MEZALEK Zoubida Tazi., MOHAMED Adnaoui,. (2020). « The impact of lockdown on the health of the elderly during the COVID-19 pandemic », *Service de médecine interne, CHU Ibn-Sina, Université Mohammed V, Rabat, Maroc*, Doi : 10.1016/j.npg.2020.10.006, consulté le 21-06-2022.
- LAGACE Martine. (2020). *Impact de la COVID-19 sur les personnes âgées : quelles leçons tirer*, <https://uniquefm.ca>, entrevues, consulté le 23-04-2022.
- MAKOWSKI, Emily (2020). *Theory that Coronavirus Escaped from a Lab Lacks Evidence*. *The Scientist*. <https://www.the->

- scientist.com/news-opinion/theory-that-coronaviruses-escaped-from-a-lab-lacks-evidence-67229, consulté le 13-10-2021
- MAYER Nathalie., (2020). Le coronavirus est bien d'origine naturelle. Futura santé. <https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-sars-cov-2-argumentsmultiplient-faveur-origine-naturelle-80101/>, consulté le 09-04-2021.
- MELOCHE Karine (2022). Les impacts des mesures sanitaires en contexte de la COVID-19 sur les personnes âgées vivant dans les centres d'hébergement de soins de longue durée au Canada.
- MOSCOVICI Serge (1961). La représentation sociale de la psychanalyse, Bulletin de psychologie, 14(194), p. 807-810.
- NEGURA, Lilian (2006). L'analyse de contenu dans l'étude des représentations sociales. SociologieS,
- OMS (2020). Allocution liminaire du Directeur général lors du point de presse sur la Covid 19-nCoV
- OURA Kan. Koffi. Charles. Audi (2022). La communication et le Covid 19 en Côte d'Ivoire, in, l'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance <https://edition-efua.acaref.net/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/Kan-Koffi-Charles-Aubin-Oura.pdf>, consulté le 21-08-2023.
- RINCON Paul. (2020). Coronavirus : Is there any evidence for lab release theory? BBC News. <https://www.bbc.com/news/science-environment-52318539>, consulté le 17-5-2021
- WEISS Carol Hirschon (1999). The interface between evaluation and public policy. Evaluation, 5(4), p. 468-486.